

**MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O‘ZLASHTIRISHDA
ZAMONAVIY DASTURDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALAR
IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH**

Sindarova Shoxista Maxammatovna

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti assistenti

Shohistasindarova@gmail.com

Tel: +998974490588

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ЗА
СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРЕДМЕТА ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА**

Синдарова Шохиста Махамматовна

ассистент, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Shohistasindarova@gmail.com

**DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY THROUGH THE USE
OF A MODERN PROGRAM IN MASTERING THE SCIENCE OF
ENGINEERING GRAPHICS**

Sindarova Shokhista Makhammatovna

Assistant of the Tashkent Textile and Light Industry Institute

Shohistasindarova@gmail.com

ANNOTASIYA

Mazkur keltirilgan fikrlardan ko‘rinib turibdiki, talabalarni qanchalik erkin fikrlashiga undasak ijodkorligini yanada rivojlantirgan bo‘lamiz. Mazkur maqolada talabalarning grafik savodxonligini va ijodkorligini shakllantirish, interfaol ta‘lim texnologiyalari va metodlari asosida o‘qitish natijasida talabalarni egallagan bilimlarini aqqoniy baholash ko‘zda tutilgan.

АННОТАЦИЯ

Как видно из приведенных выше соображений, чем более свободно мы поощряем студентов мыслить, тем больше мы развиваем их творчество. В данной статье рассматривается формирование графической грамотности и творческих способностей студентов, оценка знаний, полученных студентами в результате обучения на основе интерактивных образовательных технологий и методов.

ABSTRACT

As it can be seen from the above mentioned ideas, if we encourage students to think freely, we will further develop their creativity. In this article, the formation of graphic literacy and creativity of students, as a result of teaching on the basis of interactive educational technologies and methods, is intended to evaluate the knowledge acquired by students.

Kalit so‘zlar: ijod, ijodkorlik, iqtidor, innovatsiya, qobiliyat, kognitiv daraja, reproduktiv daraja, pedagogik tajriba, muvaffaqiyat, maqsad, qiziqish, dastur, model.

Ключевые слова: творчество, креативность, талант, инновации, способности, когнитивный уровень, репродуктивный уровень, педагогический опыт, успех, цель, интерес, программа, модель.

Key words: Creativity, creativity, talent, innovation, ability, cognitive level, reproductive level, pedagogical experience, success, goal, interest, program, model.

Zamonaviy rivojlanish tobora chuqur bilim va innovatsion qobiliyatiga ega mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda, shuning uchun eng yaxshi tarixiy tajriba va eng muvaffaqiyatli zamonaviy modellarga asoslangan yosh iste'dodlarni aniqlash va rivojlantirish ishlari O'zbekiston rivojlanishining zaruriy elementidir.

Davlatimizda hamkorlik darajasida innovatsion loyiha faoliyatida yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda talabalar va yosh mutaxassislarni mamlakat taraqqiyotining dolzarb muammolarini hal etishga jalb qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bundan ko'zlangan maqsad shundaki;

- Oliy talimlar talabalari o'rtasida bilimlarni tarqatish,
- talabalarning moliyaviy muammolarni hal qilish,
- fanga bo'lgan qiziqishini shakllantirish,
- moliyaviy qarorlarni qabul qilish uchun shaxsiy mas'uliyat hissini shakllantirish,
- tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish,
- o'qituvchilarning uslubiy tayyorgarligini oshirish,
- pedagogik tajriba bilan ishlash.

Ijodkor talabalar va iste'dodli yoshlar bilan ishlaydigan mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash uchun kasbiy mahorat tanlovlarini o'tkazish talabalar va o'qituvchilarda ma'suliyatni yanada oshirishga undovchi asosiy vosita bo'lib xizmar qiladi.

I. Umumiy qoidalar.

Har bir inson iste'dodli. Inson muvaffaqiyatga erishadimi, ko'p jihatdan uning iqtidori ochilganiga, u o'zining qobiliyatidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladimi-yo'qligiga bog'liq. Har bir insonning iste'dodini namoyon etish va qo'llash, kasbida muvaffaqiyat qozonish uchun amalga oshirilgan imkoniyat hayot sifatiga ta'sir qiladi. Iqtisodiy o'sishni va demokratik institutlarning mustahkamligini ta'minlaydi.

Hozirgi vaqtda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish metodikasiga turli xil yondashuvlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar mustaqil ishni o'qituvchilar tomonidan

taqdim etilgan ma'lumotlarni talabalar tomonidan idrok etish va mustaqil anglash deb hisoblashadi. Boshqalar ushbu hodisaning mohiyatini faqat tashqi belgilar bilan ochib berishadi. Boshqalar esa mustaqil ishni yangi bilimlarni mustaqil ravishda egallash va chuqur anglash, talabalar tomonidan ish ritmini belgilash va qo'yilgan savollarni o'rganish uchun vaqtni belgilash kabi asoslarda aniqlaydilar.

Bundan kelib chiqadiki, mustaqil ish nafaqat o'quv shakli, balki o'qitish vositasi hamdir, chunki u o'quvchilarning ma'lum ko'nikma va malakalarini shakllantiradi, shu bilan birga bir qator funktsiyalarni bajaradi: rivojlantiruvchi, ma'lumot beruvchi va tarbiyalovchi, yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi, ta'lim va tadqiqot ishlari.

Rivojlanayotgan funktsiya aqliy mehnat madaniyatini oshiradi, ijodiy faoliyat bilan tanishtiradi, talabaning intellektual qobiliyatini boyitadi.

Axborot va trening o'quvchilarning sinf mashg'ulotlarida o'qitish faoliyatini o'z ichiga oladi.

Etakchi va rag'batlantiruvchi o'quv jarayoniga professional yo'naltirilgan xususiyat beradi.

Ta'lim funktsiyasining maqsadi kelajakdagi mutaxassisning kasbiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirishdir.

Tadqiqot funktsiyasi yangi darajadagi professional va ijodiy fikrlashni shakllantiradi.

Mustaqil ishning alomatlari sifatida quyidagilar ajratiladi: kognitiv yoki amaliy vazifaning mavjudligi, muammoli masala; topshiriqlar vaqti; ruhiy stressning namoyon bo'lishi; qo'yilgan vazifalarni hal qilish jarayonida talabalarning vijdonliligi, mustaqilligi va faolligi; talabalarning mustaqil, bilim va amaliy faoliyatini boshqarish. Shunday qilib, mustaqil ishning asosiy qismi butun o'quv jarayonini belgilaydigan bilim yoki muammoli vazifadir .

Mustaqil ish faoliyat xarakteriga ega va shuning uchun uning tarkibida faoliyatga xos bo'lgan tarkibiy qismlarni ajratish mumkin: motivatsion aloqalar, aniq vazifani belgilash, amalga oshirish usullarini tanlash, bog'lanishni amalga oshirish, boshqarish

Mustaqil ishni muvaffaqiyatli bajarish uchun quyidagi shartlar bajarilishi

kerak:

Mustaqil ish talaba faoliyatidagi reproduktiv va ijodiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bunga qarab, mustaqil ishning uchta darajasi ajratiladi.

Reproduktiv darajaga– o'qish, o'quv adabiyotlarini yozib olish, ma'ruzalar tinglash, audio va video yozuvlarni tinglash, yodlash, takrorlash, yodlash, Internet-resurslar, o'quv materiallarini takrorlash kiradi.

Kognitiv qidiruvga– xabarlar, ma'ruzalar tayyorlash, seminarlar va amaliy mashg'ulotlarda ma'ruzalar tayyorlash, intizomiy muammolar bo'yicha adabiyotlarni tanlash, referatlar, referatlar, testlar yozish, ishbilarmonlik o'yinlariga tayyorgarlik va boshqalar kiradi.

Ijodiy daraja – mustaqil ishlash darajasi - ilmiy maqolalar, tezislar yozish, tadqiqot ishlarida qatnashish, talabalar ilmiy konferentsiyasida, olimpiadada va boshqalarda qatnashishni o'z ichiga oladi.

Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish va muvaffaqiyatli ishlashi uchun barcha darajadagi mustaqil ishlarning kombinatsiyasi zarur.

Qiyinchilik darajasiga qarab talabalarning mustaqil ishlarining to'rt turi mavjud .

Birinchi tur – modelga muvofiq vazifalarni bajarish qobiliyatini shakllantiradi.

Ikkinchi tur – ma'lumotni xotiradan ko'paytirishga yordam beradi.

Uchinchi tur – atipik muammolarni echishga o'rgatishga qaratilgan.

To'rtinchi tur – ijodiy faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlarni bajarishni o'z ichiga oladi. Muvaffaqiyatli mustaqil ish uchun zaruriy shart - bu yuqoridagi barcha ish turlari va darajalarining kombinatsiyasi.

Talabalarining ijodkorligini rivojlantirishda har xil tayyorgarligi darajasi va o'quv faoliyatining boshqa uslubini hisobga olish kerak. Topshiriqlarni tanlashda o'qituvchi quyidagi mezonlarga amal qilishi kerak.

- har bir topshiriqning hajmi shunday bo'lishi kerakki, talaba materialni yaxshi bilishi bilan, topshiriqning barcha savollariga javobni belgilangan vaqt ichida yozma ravishda bayon qilishga ulgurishi kerak;

- barcha vazifalar bir xil darajada qiyin bo'lishi kerak;

- har bir topshiriqda etarli darajada aniq javobni talab qiladigan savollar bo'lishi kerak;

- har bir topshiriqda o'quv adabiyotlaridan mustaqil ravishda o'rganish uchun material bo'yicha savol bo'lishi kerak;

- ma'ruza materialidagi cheklangan miqdordagi savollar bilan, to'liq bir xil savollarga ega bo'lgan ikki yoki undan ortiq topshiriq bo'lmasligi kerak.

Talabalar vazifa bajarishda agar u juftlik bo'lsa yoki unda 3 kishi ishtirok etsa, samaraliroq bo'ladi. Guruhlarda ishlash o'zaro nazorat tufayli motivatsiya darajasining oshishiga, o'quvchilarning bilim faolligini rivojlanishiga, qo'shma ishlarni bajarishga qiziqishiga yordam beradi.

Talabalarining ijodiy izlanishlarini qo'shimcha shakllantirish uchun o'quv va bilim faoliyatini yangicha taklif kiritildi: korxonalariga tashriflar, ekskursiyalar, ko'rib chiqilgan vazifalardan ishlab chiqarishda foydalanish, master-klasslarga qatnashish, korxonalar va tashkilotlarda o'qish paytida amaliyot. Keyinchalik, ta'lim jarayoni

ishtirokchilarining jamoaviy ijodiy o‘zaro faoliyatiga yo‘naltirilgan mustaqil ish shakllari taklif etildi. Bu borada

– intellektual musobaqalar, ilmiy seminarlar, munozaralar, universitetlararo loyihalar, Internetdagi jamoaviy loyihalar shular jumlasidandir.

Talabalar o‘zlarining bajargan ijodiy ishi bo‘yicha hisobotning turli shakllari mavjud:

- amaliy darsda yoki seminarida og‘zaki javobni baholash;
- talaba tomonidan aniqlangan va tanlangan manbalar bo‘yicha mustaqil ravishda bajariladigan mavzu bo‘yicha konspekt;
- nazorat va kurs ishlarini bajarish va himoya qilish;
- ishlab chiqarish amaliyotidan o‘tganligi to‘g‘risida hisobot;
- elektron testlar shaklida tuzilgan bilimlarni baholashning modulli-reyting tizimi;
- testlarni, intizom imtihonlarini topshirish;
- tezislarni himoya qilish;
- ilmiy anjumanlar to‘plamlarida nashr etish uchun yozilgan maqolalar va tezislar.

5. Ta'limning faol usullarini qo‘llash (muayyan vaziyatlarni tahlil qilish, munozaralar, guruh va juftlikda ishlash, qiyin masalalarni jamoaviy muhokama qilish, ishbilarmon o‘yinlar);

6. Talabalarni rivojlantirish va fanning tarkibiy va mantiqiy sxemasi va uning elementlari bilan tanishtirish;

7. Talabalarga vazifalarni bajarish algoritmini o‘z ichiga olgan uslubiy ko‘rsatmalar berish;

8. Nazariy materiallarni, ularni hal qilish bo‘yicha ko‘rsatmalar va vazifalarni birlashtirgan holda mustaqil ishlash uchun har tomonlama o‘quv qo‘llanmalar ishlab chiqish;

9. Fanlararo xarakterdagi o‘quv qo‘llanmalarni ishlab chiqish;

10. Uy vazifasini individualizatsiya qilish, va guruhda ishlashda - uni guruh a'zolari o'rtasida aniq taqsimlash;

11. Odatda topshiriqlarda qiyinchiliklarni tug'dirish, ortiqcha ma'lumotlar bilan topshiriqlar berish;

12. Har bir ma'ruzadan keyin ma'ruza oqimiga savollarni boshqarish;

13. Eng ilg'or va ijodkor talabalarga "talaba maslahatchisi" maqomini har qanday yordamni ko'rsatish bilan berish;

14. Kollektiv o'qitish usullarini ishlab chiqish va amalga oshirish, guruh, juftlik bilan ishlash;

Tadqiqot faoliyati talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Ijodiy faoliyat - bu yangi natijaga, yangi mahsulotga olib boradigan shunday faoliyatdir. Ijodiy faoliyatning asosiy mezonlariga quyidagilar kiradi: ijodiy faoliyat jarayonining yangiligi (yangi usul, texnika, harakat tartibi); mantiqsiz fikrlash va sezgi; muammoni mustaqil ravishda ko'rish va shakllantirish qobiliyati; echim topish paytidan oldin aniq hissiy tajribaning mavjudligi.

Ta'lim standartlarini yangilangan kasbiy standartlar asosida shakllantirish va yangilash muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor ta'kidlayman.

1-ro'yxat LM bilan ochiladi

2-kerakli rang yoki
chiziqning yo'g'onligi LM
bilan belgilanadi.

AK-2012

Talabalar muhandislik grafikasi fanini o'rganishda AutoCAD dasturi eng qulay bo'lgan dasturlardan biridir. Bunda talaba kerakli panellarni yuklab olib o'zlarining chizmalarini shu chizish asboblari yordamida chizishlari mumkin.

Xozirgi kunda dasturlarning rivojlanishi chizmalarni qo'lda chizish imkoniyatini cheklab qo'yimoqda, lekin ta'lim zamonga moslashishni ta'qozzo etadi, shundan kelib chiqib aytish lozimki bu holatda talabalarga eng qulay bo'lgan dasturlarni o'rgatish aynan kutilgan natijani beradi.

Bu dasturlar asosida chizilgan chizmani talaba bemalol aylantirib yaqqol tasvirini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. a va b rasmlar.

Albatta chizmalarni chizishda talabada fan bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lishlari kerak bo'ladi.

"3D mobil ilova" dasturini joriy etish orqali talabalarni ijodkorligini oshirishda Videodarslar, loyihalash-konstruktorlik va grafik topshiriqlar tizimini majmuaviy qo'llash orqali talabalarining ijodkorligini rivojlantirish modeli ishlab chiqildi va "AutoCAD" dasturini joriy etish orqali yanada takomillashtiriladi.

Xulosa

1. Ijtimoiy muhit shaxsni shakllantiradi va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishni ko‘rib chiqishda uni ham hisobga olish kerak. Bundan tashqari, ijtimoiy muhit faol rivojlanishni talab qiladi. Demak, ijodiy qobiliyatlar har bir shaxsning turli darajada bo‘lgan salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun atrof-muhit qanday imkoniyatlarni taqdim etishiga qarab rivojlanadi.

2. Hammasi atrof muhit, unda bola tarbiyalanadi, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga foydali ta'sir ko‘rsatishi kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Sindarova, S. M. (2021). O‘YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILARNING BILIM, KO‘NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 686-691.
2. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.
3. Renessans, O. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG‘ULLANISH METODIKASI.(MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.
4. Рихсибоев, У. Т., Халилова, Х. Э., & Синдарова, Ш. М. (2022). AutoCAD дастуридан фойдаланиб деталлардаги ўтиш чизикларини куришни автоматлаштириш. *Science and Education*, 3(4), 534-541.
5. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL

TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE RESEARCH. Academic research in modern science, 1(12), 34-40.

6. Maxammatovna, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 7, 97-102.

7. Maxammatovna, S. S., & Abdug'afforovich, M. A. (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. Ta'lim fidoyilari, 24(17), 2-275.

8. Makhammatovna, S. S. (2023). Pedagogical and Psychological Aspects of Improving the Methods of Developing Students' Creative Research. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 37-41.

9. Sindarova, S. (2023). TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH USULLARI. Академические исследования в современной науке, 2(11), 23-29.